

VAN PLANTENBOEK TOT DIGITAAL ONDERZOEK

Vaak leidt onderzoek tot een boek. En soms leidt een boek juist tot onderzoek. Dit laatste was het geval na de heruitgave van de *Flora Batava* door de KB in 2023. Voor de papieren en digitale facsimile van deze eerste Nederlandse flora werden alle 2.240 platen en circa vijfduizend tekstpagina's gedigitaliseerd. Deze data vormen nu het hart van een nieuw onderzoeksproject.

In de rubriek KB Onderzoekskroniek beschrijven medewerkers van de afdeling Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek hun resultaten, trends en vondsten.

keurig de binnenkomst van nieuwe plantensoorten via spoorlijnen en havens, of trokken naar afgelegen plekken om verdwijnende zeldzaamheden vast te leggen. Zij werden geholpen door tientallen plantenkenners – liefhebbers en professionals, mannen en (later ook) vrouwen – die hun waarnemingen met de redactie deelden. Daardoor is de *Flora Batava* ook een ooggetuigenverslag van de veranderende Nederlandse natuur in de lange negentiende eeuw. Zo staan er dertig soorten in afgebeeld die inmiddels verdwenen zijn uit ons land.

In de lente van 2023 presenteerden de KB en uitgeverij Lannoo een heruitgave van de allereerste geïllustreerde flora van Nederland: de 28-delige *Flora Batava* (1800-1934). In deze massieve facsimile zijn alle 2.240 handgekleurde platen uit de *Flora Batava* weergegeven en opnieuw gedetermineerd. Ook schreef een groep van

meer dan zestig plantenkenners nieuwe verhalen bij honderd iconische planten. Daarmee werd de allereerste geïllustreerde inventaris van wilde planten in Nederland uit de vergetelheid getrokken. Het NOS Journaal en verschillende kranten besteedden aandacht aan het werk. De heruitgave raakte snel uitverkocht en is nu al aan haar derde druk bezig.

biodiversiteit en de relatie tussen mens en natuur in de lange negentiende eeuw. Zo beschrijft de eerste redacteur Jan Kops in deel 1 tot en met 10 uitgebreid het praktische gebruik van achthonderd wildeplantensoorten in de geneeskunde, ambachten en het huishouden. Vaak zijn dit soort toepassingen al lang vergeten. Welke boer weet nog dat vogelwikke een voedzaam veevoer is en bovendien stikstof bindt? Of dat paardenbloem heilzaam is voor kuchende paarden?

Nieuw onderzoek
Het bleef niet onopgemerkt: begin dit jaar ging het onderzoeksproject *Botanical Records Through a Social Lens. Exploring Bias and Perception in Historical Citizen Science* (historical-citizen-botany.github.io/website/) van start aan het Meertens Instituut (KNAW), onder leiding van Folgert Karsdorp, senior onderzoeker orale cultuur, gespecialiseerd in computational humanities en culturele evolutie. Het is een samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Floron, Universiteit Utrecht en de KB, mogelijk gemaakt door het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. In dit project worden de al gescande *Flora Batava* en de bijbehorende me-

Esther van Gelder
Conservator oude drukken bij KB, nationale bibliotheek

Uniek venster
Maar het was de nationale bibliotheek natuurlijk niet om media-aandacht te doen. Met de heruitgave wilden we het actuele belang van de historische *Flora Batava* onder de aandacht brengen: de serie biedt namelijk een uniek venster op de historische

tadata (moderne plantennamen gekoppeld aan platen) volledig doorzoekbaar gemaakt en met digitale methodes verrijkt, en wordt de informatie aan bestaande botanische datasets toegevoegd en geanalyseerd op cultural bias. Waarom worden juist deze planten genoemd en geen andere? Daarbij staat de relatie tussen waarnemers en planten centraal.

Waarde van historische datasets

In de eerste fase zijn alle scans van de KB door de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster gedigitaliseerd. Met Loghi is de tekst automatisch herkend en doorzoekbaar gemaakt. Vervolgens is met behulp van grote taalmodellen de tekst onderverdeeld in betekenisvolle blokken en zijn eveneens waarnemers van planten en bijbehorende locaties geïdentificeerd. Hiermee is een schat aan informatie over historische plantengeografie beschikbaar gekomen voor gestructureerde analyse. Vrijwilligers van Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) zullen deze gegevens over plantennamen, plaatsen, jaartallen en historische waarnemers toevoegen aan de Verspreidingsatlas, een online naslagwerk dat natuurwaarnemingen in Nederland in kaart brengt. Postdoctoraal onderzoeker Luiza Teixeira-Costa zal de culturele en sociale achtergrond van de waarnemingen systematisch analyseren, waardoor de cultural bias van deze bron zichtbaar wordt. Dit is een belangrijke stap naar meer begrip over de waarde van historische datasets als de *Flora Batava* voor plantengeografisch onderzoek en onze kennis over historische biodiversiteit. Over twee jaar hopen we hier weer over de resultaten van het project te vertellen.

Deze bijdrage vind je inclusief linkjes en bronnen in het archief op informatieprofessional.nl.

KLIMMEND NAAR KENNIS

Wat: Tianjin Zhongshuge Bookstore

Waar: Tianjin, in het eeuwenoude cluster van Italiaanse bakstenen gebouwen in de stad

Wie: X+Living ([instagram.com/xlivingart/](https://www.instagram.com/xlivingart/)), Shanghai

Waar de wereld steeds verder digitaliseert en kennis meer dan ooit digitaal wordt opgeslagen en gedeeld, voldoet het aloude papieren boek ook nog steeds als informatiedrager. En de boekwinkel (en bibliotheek) als plek ter inspiratie. In elk geval in China. In de Noord-Chinese miljoenenstad Tianjin is recent een nieuwe boekwinkel geopend – een even megalomaan als indrukwekkend project. Architectenbureau X+Living ontwierp het drie verdiepingen tellende gebouw, gemaakt van baksteen en ijzer. Van de gevel tot de indeling van het interieur, elk detail bevat deze twee materialen. In de boekwinkel werden ongeveer 400.000 op maat gemaakte stenen gebruikt, waarin boekenplanken, zitjes en traptreden zijn geïntegreerd. Hoofdarchitect Li Xiang hanteerde een unieke snijtechniek om gaten in het metselwerk te creëren, waardoor 'het gebouw kan ademen'. De gebogen deuropeningen, golvende lagen en stijgende spiraaltrap moeten 'de verspreiding van kennis en het streven van de mens naar waarheid' weerspiegelen. 'Terwijl bezoekers de treden beklimmen, wordt hun reis door boeken zowel een fysieke als een spirituele klim.'

Foto's SFAP

